

Nombre de la Actividad:

[Ensayo El Rol del Educador en la actualidad]

Materia:

[Tecnologías Computacionales Aplicables a la Educación]

Docente: **[Mtro. Roberto Limón Ulloa]**

Alumno (a):

[Alma Rosa García García]

Fecha:

[07 de Noviembre de 2019]

El Rol del Educador en la actualidad.

Introducción

Las herramientas tecnológicas y el espacio virtual han suscitado nuevas formas de comunicarnos, de trabajar, de informarnos, de divertirnos y en general de participar y vivir en una sociedad red (Castells, 2006).

De acuerdo a la revista interuniversitaria de formación del Docente, los constantes adelantos en la tics y el internet han cambiado las formas de aprender y por consiguiente las formas de enseñar.

En la actualidad el conocimiento está la red y el Docente es el encargado de acompañar al alumno en su proceso de aprendizaje, la tecnología por sí sola no guía, por ello la labor del Docente es hoy más importante que nunca.

En el ámbito educativo, el rol del Docente, constituye el foco de reflexión, ya que adecua los contenidos, así como las metodologías de enseñanza.

Desarrollo

El Internet es un nuevo espacio para el conocimiento, la comunicación y la educación. La Web 2.0 que es la que se utiliza hoy en día en el siglo XXI, que es la red que estamos construyendo la comunidad.

Y nos facilita diversas prácticas educativas e Learning, que las conocemos como aulas virtuales, que son recursos que se enseñan en la web 2.0.

Proporciona experiencias de aprendizaje en leer y escribir en la búsqueda de la información, y así desarrolla metodologías de constructivista del conocimiento en aprender a buscar y analizar la información, además de fomentar el trabajo colaborativo entre los alumnos.

Los alumnos elaboran trabajos grupales mediante wikis, también realizan blogs, hacen debates en foros o espacios de comunicación y a su vez los evalúan los Docentes.

Para ser competente digital significa adoptar estas cinco áreas de competencia:

- 1) Información.- Identificar, localizar, recuperar almacenar, organizar y analizar la información digital, evaluando su finalidad y relevancia.
- 2) Comunicación.- Comunicar entornos digitales, compartir recursos a través de herramientas en línea, conectar y colaborar con otros a través de herramientas digitales, interactuar y participar en comunidades y redes; conciencia intercultural.
- 3) Creación de contenido.- Crear y editar contenidos nuevos (textos, imágenes y videos), integrar y reelaborar conocimientos y contenidos previos, realizar producciones artísticas, contenidos multimedia y programación informática, saber aplicar los derechos de propiedad intelectual y las licencias de uso.
- 4) Seguridad.- Protección personal, protección de datos, protección de la identidad digital, uso de seguridad, uso seguro y sostenible.
- 5) Resolución de problemas.- Identificar necesidades y recursos digitales, tomar decisiones a la hora de elegir la herramienta digital apropiada, acorde a la finalidad o necesidad, resolver problemas conceptuales a través de medios digitales, resolver problemas técnicos, uso creativo de la tecnología, actualizar la competencia propia y la de otros.

Los Docentes usan herramientas web 2.0, que son medios que facilitan y complementan su labor. A continuación se mencionan cinco casos de uso:

- 1) Para aplicar encuestas y cuestionarios vía Internet de manera fácil y rápida (Google Forms).
- 2) Espacio virtual para compartir carpetas e intercambiar documentos con sus estudiantes u otros (Dropbox. Box)
- 3) Difunde trabajos académicos en Internet (SlideShare, Mindomo).

- 4) Revisar trabajos de investigación en un mismo documento y que los alumnos lo modifiquen en simultáneo (SkyDrive, OneDrive).
- 5) Comunicarse con sus alumnos y establecer contactos con otros Docentes (Facebook, Facebook Groups).

Conclusión.

Para concluir este trabajo, me doy cuenta que para ser un Docente en la era digital (Web 2.0, Elearning 2.0), debe asumir las nuevas formas culturales del siglo XXI, ser un usuario habitual en la Web 2.0, para estar bien informado y lo más importante se deben cambiar los pensamientos pedagógicos y sus prácticas didácticas y saber compartir y hacer públicos sus recursos Docentes, ya que los recursos educativos son abiertos. Así todos aprenden de todos mediante sus experiencias, perfeccionan sus fortalezas y ven cuales son las debilidades.

Referencias bibliográficas.

Redalyc (02 de Agosto de 2016). El rol del docente en la era digital. Recuperado de <https://www.redalyc.org/pdf/274/27447325008.pdf>

[sjtics]. Area, M. (2012, Junio 07). Web 2.0 y Educación [Archivo de video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=5eU06-m6-wl>

[Facultad Humanidades USAT]. (2014, Febrero 20). 5 casos de uso de herramientas Web 2.0 en la docencia [Archivo de video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=5eU06-m6-wl>

